

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA NUTQIY ETIKETNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

To‘ymurodova Nilufar Ismoil qizi

Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564199>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada integrativ yondashuvning mazmun-mohiyati va uning tamoyillari yoritilgan. Bundan tashqari, ta‘lim jarayonida integratsiyani amalda bajarish nazariyasi taraqqiyoti va ilmiy pedagogik tushunchalar qayd etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** integrativ yondashuv, integratsiya, ona tili va o‘qish savodxonligi, matn, nutqiy etiketni rivojlantirish, shakllantirish metodikasi.*

Insoniyat ma'lum bir jamiyatda yashar ekan, atrofdagilari bilan muloqotga doim ehtiyoj sezadi. Jamiyatda bo‘layotgan o‘zgarishlar, avvalo, nutqda murojaat shakllarida o‘z aksini topadi.

Tilshunoslikda “nutq etikasi” atamasi xususida fikr yuritilar ekan, avvalo, “etika” tushunchasiga ta‘rif berib o‘tishimiz lozimdir. Sababi nutq etikasi umumetiketning asosini tashkil etuvchi qismidir. Etika – kishilarning o‘zaro munosabati, jamiyat va insoniyat taraqqiyoti uchun xizmat qiluvchi muhim omildir. Jamiyatning asosini inson boshqalar bilan munosabatga kirish jarayonida o‘zini qanday tutishi, kim bilan qanday muloqotda bo‘lishini belgilab beruvchi axloqiy me‘yorlar tashkil etadi. Dastlab, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dagi “Etiket” atamasining izohiga e‘tiborimizni qaratib o‘tsak. Etiket – fr. etiquette – odob-axloq; marosim tartibi. Biror jamiyatda, ijtimoiy guruh va sh.k. da qabul qilingan o‘zaro muomala, odob-axloq; marosim tartibi, qoidalari.

Yuqoridagi ta‘rifdan kelib chiqib, etiket fransuzcha so‘z bo‘lib, u o‘zini tutish uslubini anglatadi. U jamiyatda qabul qilingan xushmuomalalik va odob-axloq qoidalarini o‘z ichiga oladi. Etiket odob-axloq jamlanmasi, insonlarning o‘zaro munosabatlarida yaqqol namoyon bo‘ladigan, ularning tashqi va ichki madaniyatini ochib beruvchi axloqiy me‘yor, deb atash bo‘ladi. Tilshunoslikda etika muloqot jarayonining muhim tarkibiy qismi, shuningdek, samarali muloqot tashkil etishning asosiy nazoratchisi sifatida qaraladi. Bizningcha ham, etiket xulq-atvor, odob-axloq qoidalarining majmuasi bo‘lib, atrofdagilar bilan muloqotda, jamoat joylarida o‘zini tuta bilish, gap so‘zi, muomala va kiyinish madaniyati kabilarni o‘z ichiga oladi. Bir so‘z bilan aytganda, etiket-insonning qanday ekanligini ko‘rsatib beruvchi oynadir.

Turon zaminda ham qadimdan etiket qoidalari mavjud bo‘lgan. Bu o‘z navbatida, qadimiy pandnomalarda o‘z askini topgan. Chunki, Abu Ali ibn Sino bobomiz: “G‘arb ko‘proq real hayotni ko‘rsatish orqali, sharq esa pand nasihat orqali jamiyatni tarbiyalaydi”. Faylasuf Abdulla Sher etiketning mohiyatini quyidagicha izohlaydi: “Etiket – takallufning mayda-chuyda jihatlarigacha ishlab chiqilgan odob qoidalari sifatida ijobiy, kishining ko‘zini quvontiradigan muomala hodisasi”.

Insoniyat ma'lum bir hududda istiqomat qilar ekan, atrofdagilari bilan suhbatga doim ehtiyoj sezadi. Atrof-muhitda bo‘layotgan o‘zgarishlar, birinchidan, muloqotda, suhbatlarda o‘z

aksini topadi. Chunki til ijtimoiy hodisadir. Har bir millatning o‘ziga xos muloqot-murojaat shakllari mavjud.

Genetik jihatdan integratsiya – uzviylik, predmetlararo aloqadorlik, o‘zaro aloqadorlik va nihoyat, o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi, kengaytiruvchi hamda chuqurlashtiruvchi, o‘quv predmetlari mazmunini eng kamida ta’lim standartlari darajasida sintezlab, mantiqan tugallangan mazmun shakli va oilaviy darajasidir. “Hamma gap nutqning quvvatida. Nutq paytida qonimizda qancha ko‘p adrenalini aylansa, nutqning quvvati shunchalik kuchli bo‘ladi. Nutq notiqning qalbidan chiqsa, uni o‘zini ham hayajonlantirsa, gaplari tinglovchilarning yuragigacha yetib borishini xoxlasa, aytayotgan gaplari o‘zining ham dil torlarini o‘ynatib chiqsa, hatta ko‘ziga yosh keladigan darajada bo‘lsa, bunday nutq hammani sehrlab qo‘yadi. Bunday nutqni hayajonsiz tinglab bo‘lmaydi. Bunday nutq, albatta, tinglovchilarning qalbigacha yetib boradi”. Nutqiy etiket rivojlanishi uchun quyidagi so‘z janggi usullatidan foydalanish kerak.

“Bumerang” usuli

Bu so‘z jangida nimada sizdan kamchilik qidirayotgan bo‘lsalar, o‘sha kamchiliklarni ularning o‘ziga qaytaramiz. Masalan:

1. “Korxonaning kompyuteridan ish vaqtida shaxsiy ishlaringni qilishga uyalmaysanmi?” Bu yerda loqayt va insofsiz kishiga aylantirishdi.

Bumerang usulida javob:

“O‘zingiz ish paytida ishingizni qilmasdan mening kompyuterda nima ish qilayotganimni kuzatishga uyalmaysizmi?”

2. “Hoy sen, agar menga do‘st bo‘lsang, kasal holimdan xabar olgan bo‘larding to‘g‘rimi?”

Bumerang usulida javob:

“Menga qara, agar menga do‘st bo‘lganishda sen menga bu ohangda gapirmagan bo‘larding”.

3. “Bolalarga ham shunaqa ohangda qo‘pol munosabatda gapirasanmi, insofsiz?”

Bumerang usulida javob:

“Ha menga ham xuddi shunaqa muomala qilganiz uchun o‘rganib qolibman, uzr”.

Yodingingizdan chiqarman, bu “Bumerang” usuli ancha qattiq usul sanaladi. SHuning uchun iloji boricha bu usuldan foydalanmaganiz afzal.

“O‘zgacha” usuli.

Bu usul yomonlovchining birinchi yoki ikkinchi jumlasida o‘zgacha usulda gapirish.

Masalan: “Kattalar aytganidek, haqiqiy mutaxassis o‘z ishini yoqtirib, uni vijdonan bajaradigan. 10 yillik tajribaga ega bo‘lsa-yu, uni yaxshi ko‘rmasa.....”

“O‘zgacha” usulda bir insonlarga avvalgi fikr o‘rniga yangi tushuncha berib, ularning qaysi biri to‘g‘ri ekanligi haqida fikr yuritishga, bu qarorga boshqacha fikr bilan qarashga, unga yangicha baho berishga imkon beramiz.

“Taqqoslash” usuli

Bazi hollarda inson kishilarning kamchiliklarini bilib olib, uni ko‘pirtirib gapira boshlaydi. Shunda taqqoslash usulidan solishtirish usulidan foydalanish uning qarorlarini o‘zgartirishi mumkin.

Masalan:

1. 60 kglik kishini semiz deb turgan kishining oldiga, 90kglik kishini keltirish. Va qaysi biri semiz ekanligini taqqoslash, keyin endi qaysi bir semiz ekanligini so‘rash. Shu orqali uning fikri noto‘g‘ri ekanligini so‘rash.

2. Uyi kichikligidan shikoyat qilayotgan kishiga uysiz ko'chada turgan yashayotgan kishini ko'rsatish.

3. Oyog'iga kiyishga kiyimi yoqligidan noliyotgan kishining oldiga oyog' yo'q kishini keltirish.

Rus tilshunos olimi N.I.Formanovskaya nutqiy etiketga quyidagicha ta'rif beradi. "Nutqiy etiket tushunchasi nutqiy xulqni tartibga soluvchi qoidalar, suhbatdoshlar o'rtasida aloqa o'rnatish, ko'zlangan maqsadga aloqani saklab turish va uni to'xtatish uchun jamiyat tomonidan qabul qilingan tizimidir.

Rus tilshunos olimi N.I.Formanovskaya nutqiy etiketga quyidagicha ta'rif beradi. "Nutqiy etiket tushunchasi nutqiy xulqni tartibga soluvchi qoidalar, suhbatdoshlar o'rtasida aloqa o'rnatish, ko'zlangan maqsadda aloqani saklab turish va uni to'xtatish uchun jamiyat tomonidan qabul qilingan tizimidir. So'zlashuv hayotning ma'lum andozalari bilan bog'liq tarzda bir butun kolipdagi jumalarni keltirib chikaradi. Ular hayotiy vaziyatlarga va suxbat mavzulariga aloqador bo'ladi. Ma'lumki, bunday jumalarning barcha tiplari boshqasiga nisbatan muayyan farklanishda bo'ladi, aks holda, ularning tiplari farqlanmaydi. Ammo nutq madaniyati ham nutqiy etiket kabi aloqa-aralashuv jarayoni uchun xizmat qiladi, ularning o'xshash jihati shundaki, ikkisi ham muloqotni belgilangan me'yorda, kelishmovchiliklar va karshiliklarsiz, maqsadga muvofik tarzda olib borishga qaratilgandir. Nutqiy etiket tushunchasini nutq madaniyatidan farqlash zarur. Nutq madaniyatida o'ziga xos talab - me'yor mavjud. Ya'ni yuqori nutq madaniyatiga ega bo'lish uchun nutk egasida bilim va malakalar yetarli bo'lishi bilan birga, o'z fikrlarini til birliklari yordamida to'g'ri, anik va ifodali yetkazib bera olish mahorati ham mavjud bo'lishi kerak. Bundan tashqari, nutq madaniyatiga ega bo'lish deganda, o'z fikrini turk, ifodali va ta'sirchan xolda yetkazish maxorati nazarda tutilsa, nuchkiy etiket birliklarini o'rinli qo'llash uchun o'zaro mulokot ishtirokchilarining ma'lum mahoratga ega bo'lishi emas, balki umumiy konda talablari ko'proq inobatga olinadi. Nutqiy etiket birliklarining vazifalari, ahamiyati, ularning ishlatilish o'rinlarini to'laqonli tushunish uchun sotsiologiya, Paralingvistika, lingvopragmatika kabilarning nutqiy muomala etiketlari bilan bog'liq nazariy xulosalaridan foydalanish zarur bo'ladi.

Ma'lumki, xar bir xalqning o'ziga xos madaniyati, urf-odatlar va shu katorda, jamoatchilik orasida muloqotga kirishishda ma'lum etiket me'yorlari bo'ladi. Etiket – axloqiy madaniyatda yaqqol ko'zga tashlanadigan munosabat ko'rinishlaridan biri. U ko'proq insonning tashqi madaniyati, o'zgaralar bilan bo'lgan munosabatlarda o'zini tutish qonun-qoidalarining bajarilishini boshqaradi. Agar muomala jarayonida inson o'z harakatlariga ijodiy yondashsa, ya'ni bir holatda bir necha xil muomala qilish imkoniga ega bo'lsa, etiket muayyan holat uchun qoidalashtirib qo'yilgan xatti-harakatni taqozo etadi. Etiket keng qamrovli tushuncha lingvistik va metodologik u, ma'lum ma'noda, umumbashariy miqyosda qabul qilingan muomala qonun qoidalarini o'z ichiga oladi? O'zbek ma'rifatparvarlaridan biri Abdulla Avloniy "Millat tilini yo'qotmaq millatning ruhini yo'qotmaqdir", prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ham "Endigi vazifamiz –ilmiy tadqiqotlarning natijalarini amaliyotga tatbiq etishga qaratilgan samarali mexanizmlarni yaratish, ilm-fanni, ilmiy-innovatsion faoliyatni barqaror rivojlantirish" deganda aynan shunday tadqiqotlar zarurligini nazarda tutgan edilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. I jild. –Toshkent: O'zbekiston, 2017. –168-174 b.

2. M.M.Mirqosimova. Masofaviy ta'lim sharoitida o'quv fanlarini integratsiyalash tamoyillari // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2020 yil No1). 69-80-b.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti.-T.:2007.-B 61
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti.-T.:2007.-B 61
5. Formanovskaya N.I. Russkiy rechevoy etiket: lingvisticheskiy i metodologicheskiy aspektы. - M.: Russkiy yazyk, 1982. - S.7.
6. I.Qaxxorov. Notiqlik san'ati. Toshkent: «Turon zamin ziyo», 2015-70 b.
7. Mo'minov S. O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari: Filol.fan. dokt.... dis.avtoreferati. –Toshkent, 2000. – 46 b.
8. Aydarova U.B. O'qish savodxonligi: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinf uchun darslik. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. - 45b.